

**TARIX DARSLARIDA KINOFILMLARDAN SAMARALI FOYDALANISH
METODIKASI
МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНОФИЛЬМОВ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ
METHODOLOGY OF EFFECTIVE USE OF MOTION PICTURES IN
HISTORY LESSONS**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Abdullajonova Maxsudaxon Anvarjon qizi

Pedagogika fakulteti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich 102-guruh talabasi

Annotatsiya: Zamonaviy o'quv jarayonida kinofilmlar asosida tarix darslarini o'qitish yanada ommalashib bormoqda. Kinofilmlar o'quvchilarning tarixiy voqealarga qiziqishini orttiradi va mavzuni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Ushbu maqolada kinofilmlar asosida tarix o'qitish metodikasining afzalliklari, imkoniyatlari va qo'llash usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Tarix, Tarixni o'qitish, kinofilmlar

Аннотация: История по кинофильмам в современном образовательном процессе. Преподавание классов становится все более популярным. Фильмы повышают интерес учащихся к историческим событиям и обеспечивают более глубокое понимание предмета. В данной статье анализируются преимущества, возможности и методы применения методики преподавания истории на основе кинофильмов.

Ключевые слова: Истории, методика преподавания истории, кино, искусство, духовность, технологии.

Abstract: Teaching history based on movies is becoming more and more popular in the course of modern teaching. Movies increase of students' interest for the historical events and provide a meaningful understanding. This article analyzes the advantages, possibilities and using methods of history teaching methodology based on movies.

Key words: History, history teaching methodology, movies, art, spirituality, technology.

Kirish: Tarix fani kishilik jamiyati bosib o'tgan tarixiy yo'lni qonuniyatli bir jarayon tarzida atroflicha o'rganuvchi fan sifatida ijtimoiy fanlar tizimida muhim o'rin tutadi va keng xalq ommasini, ayniqsa, yosh avlodni o'z vatani va xalqiga sadoqat ruhida tarbiyalash ishiga xizmat qiladi. Shuningdek, ulug' ajdodlarimizning hayoti, turmush tarzi, dini e'tiqodini o'rganishda bu fanning roli benihoyat katta. Boshqacha qilib aytganda, biz birinchi navbatda kimligimizni, xalqimizning "o'q

tomiri” qayerdaligini, uning shakllanish jarayoni qanday kechganligini bilishimiz zarur. Negaki, I.A.Karimov o‘zining “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarida ta’kidlaganidek”. Biz o‘z tariximizni, madaniyatimizni, urf-odatlarimizni o‘rganishimiz va ularni asrab-avaylashimiz zarur. Tarix o‘zimizni tanishimizda, kimligimizni anglashimizda yordam beradi”.

Ta’lim tizimida tarix o‘qitishning asosiy vazifasi: o‘quvchilarga tarix fanidan puxta bilim berish, shu bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalari malakasini hosil qilishdan iboratdir.

Talabalar va o‘quvchilar tarix darslaridan kelajakda unchalik foyda kutmasliklari, tarix darslarini zerikarli va bir xildagi dars sifatida qabul qilishlari, shuningdek, ta’limning turli bosqichlarida tarix fanlari takrorlanishi sababli tarix darslariga nisbatan salbiy munosabat shakllanib bormoqda. Tarix o‘qitishda kinofilmlardan foydalanish darsga jonlilik olib keladi va bu salbiy munosabatni ma’lum darajada kamaytiradi, degan fikr bor.

Kinofilmlar, ayniqsa badiiy filmlar o‘quvchilarga ijobiy ta’sir ko‘rsatish, estetik va axloqiy tarbiya berish vositasi hisoblanadi. Kinofilmlar bilim olish vaqtini iqtisod qilishga yordam beradi. O‘quvchilar muzey va har xil tarixiy joylarga ekskursiyalarda bo‘lib, soatlar sarf qilib oladigan bilimlarini 10-15 daqiqali filmni ko‘rib ham olishlari mumkin. O‘quv filmlarining emotsional, estetik ta’siri ham boshqa ko‘rgazmali qurollarga nisbatan kuchlidir.

Kinofilmlar tarixiy voqealarni nafaqat hikoya qiladi, balki ularni aniq tasvirlaydi ya’ni o‘quvchilarning ko‘z o‘ngida tarixiy voqeaning jonli obrazini ko‘rsatmali qilib to‘liq harakatda gavdalantiradi. O‘quvchilar boshqa ko‘rgazmali qurollardan ko‘ra kinofilmlar vositasida tarixiy o‘tmishni jonliroq idrok etadi.

Kino o‘tmishni ham, hozirgi kunni ham haqqoniy va san’atkorona aks ettirib, jamiyatimiz ma’naviy hayotida muhim o‘rin tutadi. Kino inson dunyoqarashini shakllantiruvchi, yuksak axloq normalari va estetik didni tarbiyalovchi vosita sifatida xalq hayotiga singib ketgan. U odamlarni, xususan, yosh avlodni insonparvarlik, vatanparvarlik, soflik, olijanoblik, vijdoniylik, kattalarga hurmat, mehnatga muhabbat, kelajikka umid va ishonch ruhida tarbiyalashda ulkan rol o‘ynamoqda.

Filmlarda ma’lum g‘oya va maqsad ko‘zda tutiladi. Masalan:

Sharof Boshbekovning “Temir xotin” asari (va unga asoslangan film) o‘zining o‘ziga xos hajviy uslubi bilan ajralib turadi va zamonaviy jamiyatdagi turli ijtimoiy masalalarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, asarda erkak va ayol o‘rtasidagi oilaviy munosabatlar, ularning roli, o‘zaro hurmat va tushunish masalalari; yangi texnologiyaning hayotimizga kirib kelishi bilan insoniy munosabatlarga qanday ta’sir ko‘rsatishi hajviy tarzda yoritiladi. Filmida nafaqat oilaviy munosabatlar, erkak va ayol o‘rtasidagi ziddiyatlar va zamonaviy texnologiyalarga balki, uning kontekstida paxta terimi mavzusiga ham ishora qilinadi. Asarda paxta terimi mavzusiga, ayniqsa, o‘sha davrda O‘zbekistonda keng tarqalgan majburiy paxta yig‘imi amaliyotiga kinoya bilan yondashadi. Film orqali paxta yig‘im-terimining og‘irligi, ko‘pchilik

uchun majburiy bo'lganligi va oilalarga tushgan bosim masalalari ham hajviy usulda namoyon qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, paxta yig'imi bilan bog'liq epizodlar filmning hajviy mazmuniga xizmat qiladi va o'quvchilarni (tomoshabinni) o'ylantirish, og'ir ijtimoiy mehnatning qiyinchiliklarini yengil ohangda yoritishga yordam beradi.

Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asari asosida rejissor Ali Hamroyev tomonidan suratga olingan "O'tkan kunlar" filmi. Mazkur filmda O'zbekistonning madaniyati, an'analari va ijtimoiy muammolari haqida hikoya qilinadi. Film XX asrning 30-yillarida O'zbekistonda yuz berayotgan ijtimoiy o'zgarishlarni, insonlar hayotidagi murakkabliklarni va qiyinchiliklarini tasvirlaydi. Shu bilan bir qatorda, filmda oila qadriyatlarini, an'analari va ota-bobolar merosining ahamiyati yoritilgan. Filmida zamon o'zgarishlari bilan birga, qadriyatlarning o'zgarishi, insoniyatning ruhiyati va axloqi haqida chuqur fikr yuritiladi. Bu g'oya orqali insoniyatning abadiy qadriyatlarini va ularni saqlab qolish zaruriyati ko'rsatiladi.

O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Axmadning "Ufq" romani asosida yaratilgan "Muhabbat mojarosi" filmida urushning daxshati, uning qiyinchiliklari faqat jang maydonidagina emas, urush tugagandan keyin ham shahar va qishloqlarda istiqomat qilayotgan juda ko'p oilalarda davom etib, asorati sezilib turadi, degan g'oya ilgari suriladi.

To'g'ri film tanlash ta'lim jarayonida katta ahamiyatga ega. Tarixiy mavzuni yoritadigan va o'quvchilarga oson, tushunarli bo'lgan filmlarni tanlash o'quv jarayonini boyitadi. Shuningdek, kinofilmni o'quvchilarga ko'rsatishdan oldin, o'qituvchining o'zi bu filmlarni sinchiklab ko'rib chiqishi va o'rganishi lozim. Bu orqali o'qituvchi filmning umumiy mazmuni, asosiy diqqatni jalb qiladigan kadrlar bilan tanishadi. Shundan keyingina film o'quvchilarga taqdim etiladi.

Filmni faqatgina tarixiy manba sifatida emas, balki san'at asari sifatida tahlil qilish orqali o'quvchilar filmning madaniy va estetik jihatlarini ham o'rganadilar. Bu orqali o'quvchilar tarixni nafaqat faktlar yig'indisi, balki madaniy hodisa sifatida ham tushunadilar. Tarixiy voqealarni tahliliy va tanqidiy tarzda o'rganish esa tarixni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Filmida ko'rsatilgan visual ma'lumotlar o'quvchilarning eslab qolish jarayonini yaxshilaydi, tarixiy voqealar va shaxslar haqida yanada yaxshi tushunchaga ega bo'ladilar.

Tarix darslarini yanada jonliroq o'tkazish uchun o'quvchilar bilan filmdagi sahnalarni o'zlarini tasavvur qilishlari mumkin bo'lgan rollar orqali jonlantirish tavsiya etiladi. Bu orqali o'quvchilar nafaqat tarixiy voqealarni o'rganishadi, balki o'sha voqealarga shaxsan ishtirok etgandek bo'ladilar. O'quvchilar filmlarni tomosha qilib, voqealarga tahliliy yondoshadilar. O'qituvchilar o'quvchilarni film voqealari bilan tarixiy haqiqatlarni solishtirishga undaydi. Film asosida qiziqarli loyihalar tashkil qilish orqali o'quvchilar tarixiy hodisalarni o'zlarini fikrlari bilan baholaydilar. Film orqali tarixiy shaxslarning xarakterini, qarorlarini o'rganish o'quvchilarning

qiziqishini orttiradi. O‘quvchilar uchun eng muhim kadrlar yuzasidan savollar va film mazmuniga bog‘lab uyga topshiriqlar beriladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, kinofilmlar asosida tarix o‘qitish metodikasi o‘quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu metodika nafaqat tarixiy bilimlarni boyitadi, balki o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, har bir film tanlovi ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi va tarixiy haqiqatlar tahlil qilinishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Karimov.I “uksak ma’naviyat -yengilmas kuch”. Ma’naviyat.2008.
2. Mansurov U.N., Rahmatullayeva A.R. Tarix o‘qitish metodikasi. Toshkent. “Innovatsiya-ziyo”.2022.
3. Aliyev M. Kino asoslari. Toshkent. “O‘qituvchi”.1993.
4. Muhammadiyeva S. Tarix darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish. International scientific-online forence.
- 5.Öztaş. s. tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Education journal. 2008.№2